

JAMOAT XAVFSIZLIGIGA IJTIMOY-SIYOSIY TAHDIDLAR, ULARNI OLDINI OLIHNING USUL VA VOSITALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6546185>

Ashrapov Bobur Botirovich

Jamoat xavfsizligi universiteti ofitseri

Aliyev Sherzod Shuhratovich

Jamoat xavfsizligi universiteti ofitseri

Sayidjonov Sanjarbek Nodirjonovich

Jamoat xavfsizligi universiteti kursanti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada jamoat xavfsizligiga ijtimoiy-siyosiy tahdidlarning mohiyati, ularni oldini olishda qo'llanadigan usul va vositalarning ijtimoiy-psixologik hamda siyosiy yo'nalishlari tahlil etiladi.*

Kalit so'zlar: *jamoat xavfsizligi, jamoat tartibi, ma'muriy-huquqiy tartibga solish, tabiiy ofatlar, favqulodda vaziyatlar, jinoyat, yo'l-transport hodisalari.*

KIRISH

So'nggi yillarda jamoat xavfsizligiga doir qonunchilik bir qator qonun hujjatlari bilan to'ldirildi. Jumladan, "O'zbekiston respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni¹, "O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to'g'risida"gi², "O'zbekiston respublikasi davlat xavfsizlik xizmati to'g'risida"gi, "Yong'in xavfsizligi to'g'risida"gi, "Yo'l harakati xavfsizligi to'g'risida"gi qonunlariva boshqalarni kiritishimiz mumkin.

Jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada rivojlantirish, takomillashtirish hamda ushbu sohadagi davlat siyosatining istiqbolli yo'nalishlarini belgilash maqsadida O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasining jamat xavfsizligi konsepsiyasi"da "**jamoat xavfsizligi** – jamiyatning qonunga xilof tajovuzlar, ijtimoiy va millatlararo nizolar, favqulodda vaziyatlar va boshqa tahdidlardan (keyingi o'rinlarda – tahdidlar) himoyalanganlik holati bo'lib, u jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi hamda insonning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari ro'yobga chiqarilishini

¹ <https://www.lex.uz/ru/docs/5749291>. "O'zbekiston respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2021 yil 29 noyabrdagi PF-27-son farmoni;

² <https://lex.uz/docs/5128310>. "O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to'g'risida"gi 2020 yil 18 noyabr kungi O'RQ-647-son qonun;

ta'minlaydi" - deb ta'rif berilgan bo'lsada, "jamoat xavfsizligi turlari" hamda "jamoat xavfsizligiga tahdidlar" tushunchalarining mazmunini ochib berishda aniq bir to'xtamga kelinmagan.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ayrim ma'muriy-huquqiy sohadagi adabiyotlarda jamoat xavfsizligi asosan milliy xavfsizlikning bir turi sifatida ta'riflanadi³. Masalan A.I.Sapojnikovning fikricha, jamoat xavfsizligini ta'minlash, ma'muriy-huquqiy tartibga solish sohasida jamoat xavfsizligini tartibga solish uchun ijtimoiy ob'ektiv va huquqiy vositalar sifatida litsenziyalash, nazorat qilish va majburiy usullardan foydalanadigan davlat organlarini tashkil etish va ularning faoliyat yuritishi uchun maxsus ma'muriy-huquqiy rejim zarur.

A.A.Karmoliskiy esa, jamoat xavfsizligini ma'muriy-huquqiy tartibga solish ob'ekti sifatida "fuqarolarning hayoti, sog'lig'i va mulkiga tahdidlarning oldini olish va bartaraf etish jarayonida rivojlanadigan munosabatlar tizimi" sifatida ko'rsatadi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Jamoat xavfsizligini ma'muriy-huquqiy tartibga solishning muayyan bir sohalarida qo'llanilinishini kuzatish mumkin. Xususan, O'zbekiston Respublikasining "Transport to'g'risida"dagi qonunida, "**transport xavfsizligi** – transport majmuining qonunga xilof aralashuvdan himoyalanganlik holati hamda uning odatdagi rejimda va favqulodda vaziyatlar hollarida barqaror ishlashining ta'minlanganligi"-deb ko'rsatilgan, yoki ushbu qonunda "**tashishlar xavfsizligi** – texnogen (texnik va texnologik) xususiyatga ega tahdidlardan transport vositasi harakatlanish jarayonining hamda transport vositasining o'zining himoyalanganlik holatini ta'minlash bo'lib, bunda tashishlar xavfsizligiga oid qoidabuzarliklar va ularning fuqarolar hayotiga yoki sog'lig'iga, jismoniy yoki yuridik shaxslarning mol-mulkiga, atrof-muhitga zarar yetkazilishiga sabab bo'ladigan oqibatlari yuzaga kelishining yo'l qo'yilmaydigan xavfi mavjud bo'lmaydi"-deb ko'rsatilgan.

Jamoat xavfsizligini ma'muriy-huquqiy tartibga solish bilan bevosita bog'liq bo'lgan, yuqorida ta'kidlangan usullar kabi tushunchalar, quyidagi boshqa qonunchilik ta'riflarida ham ifodalangan:

"**radiatsiyaviy xavfsizlik** – fuqarolar va atrof muhitning ionlashtiruvchi nurlanishning zararli ta'siridan muhofazalanganlik holati" - deb;

"**yong'in xavfsizligi** – odamlarning, yuridik va jismoniy shaxslar mol-mulking, shuningdek atrof tabiiy muhitning yong'inlardan himoyalanganligi holati";

"**gidrotexnika inshootlarining xavfsizligi** – gidrotexnika

³ Kardashova I.B. MVD Rossii v sisteme obespecheniya natsionalnoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii: Diss ... dokt. yurid. nauk. M.: VNII MVD Rossii, 2006;

inshootlarining odamlar hayoti, sog'lig'i va qonuniy manfaatlarini, atrof tabiiy muhit va xo'jalik ob'ektlarini muhofaza qilishni ta'minlash imkonini beruvchi holati”;

“yo'l harakati xavfsizligi – yo'l harakati qatnashchilarining yo'l-transport hodisalari va ularning oqibatlaridan himoyalanganlik darajasini aks ettiruvchi yo'l harakati holati” – deb e'tirof etiladi.

Albatta, jamiyat uchun xavf tug'diradigan bunday keng ko'lami harakatlar, harakatsizlik yoki jarayonlar jamoat xavfsizligiga tahdidlarning namoyon bo'lishiga yordam beradigan har xil shart-sharoitlarni to'liq qamrab ololmaydi. Ushbu tahdidlarni aniqlashtirish uchun ularni tasniflash kerak, bu ayniqsa mumkin bo'lgan tahdidlarning oldini olish yoki ularning oqibatlarini minimallashtirish uchun muhimdir. Shuningdek, mutaxassislar o'rtasida ma'muriy-huquqiy sohada xavfsizlikka tahdidlarni tasniflashda yagona yondashuv mavjud emas.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, “jamoat xavfsizligi”, “jamoat tartibi” tushunchalariga to'liq aniqlik kiritish, mazmun mohiyatini batafsil yoritish hamda unga tahdid, xavf soluvchi elementlarni shakllantirish jamoat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Jamoat xavfsizligini ta'minlash – inson va fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari va erkinliklarini, jamiyatning va davlatning boshqa qonuniy manfaatlarini qonunga xilof harakatlardan, zararli texnogen va tabiat hodisalaridan, ushbu huquqlar va qonuniy manfaatlarga tahdid soladigan boshqa omil va shart-sharoitlardan sifatli himoya qilish maqsadida, “Jamoat xavfsizligi to'g'risida”, “Yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlari yoki namoyishlar uyushtirish, o'tkazish tartibit to'g'risida”gi qonunlarni qabul qilish vaqti keldi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. <https://www.lex.uz/ru/docs/5749291>. “O'zbekiston respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 2021 yil 29 noyabrdagi PF-27-son farmoni;
2. <https://lex.uz/docs/5128310>. “O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to'g'risida”gi 2020 yil 18 noyabr kungi O'RB-647-son qonun;
3. <https://lex.uz/docs/3610935>. “O'zbekiston Respublikasi davlat xavfsizlik xizmatito'g'risida”gi 2018 yil 5 aprel kungi O'RB-471-son qonuni;
4. <https://lex.uz/docs/1521661>. “Yong'in xavfsizligi to'g'risida”gi 2009 yil 30 sentabr kungi O'RB-226-son qonuni;
5. <https://lex.uz/docs/24741>. “Yo'l harakati xavfsizligi to'g'risida”gi 1999 yil 19 avgust kungi 818-I-son qonuni;
6. Kardashova I.B. MVD Rossii v sisteme obespecheniya natsionalnoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii: Diss ... dokt. yurid. nauk.

M.: VNII MVD Rossii, 2006; Redkous V.M. Administrativno-pravovoe obespechenie natsionalnoy bezopasnosti v gosudarstvax-uchastnikax Sodrujestva Nezavisimых Gosudarstv: Diss dokt. jurid. nauk. 12.00.14. M.: RUDN, 2011. 431 s.; Dugenes A.S. Retsenziya na dissertatsiyu V.M. Redkousa «Administrativno-pravovoe obespechenie natsionalnoy bezopasnosti v gosudarstvax uchastnikax Sodrujestva Nezavisimых Gosudarstv»//Administrativnoe pravo i protsess. 2012. № 6. S. 70-73.

7. Sapojnikov A.I. Administrativno-pravovoy rejim obshchestvennoy bezopasnosti: Diss.kand. jurid. nauk. M., 2006 g.

8. Alexin A.P., Karmoliskiy A.A. Administrativnoe pravo Rossii. Chast pervaya. M.:Zersalo. 2011. S. 459.